

Адам интеллектісінің түрлері және деңгейлері

Нұрданияқызы Гүлнұр, студенті
Каспий қоғамдық университетінің (Алматы қаласы)
Забиева Камшат Казбековна, докторанты

І.Жансүгіров атындағы Жетісу университетінің (Талдықорған қаласы)

Кілттік сөздер: интеллект, психология, сенсомоторлы, деңгей, рефлекс, рухани.

«Интеллект» ұғымы ХХ ғасырдың басында танымал болды. Дәл сол кезде алғашқы мәліметтер пайда болды. Сонымен қатар, көптеген психологтар адамдардың интеллектісін тек сандық түрде салыстыру мүмкін еместігі туралы айта бастады.

Адами интеллектісі түсінігі индивидтің таным процесіндегі қабілетін, оқу, ұғыну, түрлі міндеттерді шешу, тәжірибесі мен іскерлігінен алынған білімді өмірде қолдануды қамтиды.

Бүгінгі таңда швейцарлық психолог және философ Ж.Пиаже теориясы интеллекттің қалыптасуын түсіндіретін жетекші теория ретінде танылған. Ол балалардың жасына байланысты осы процестің бірнеше кезеңдерін анықтады:

✓1 кезең сенсомоторлы – балада алғашқы рефлексстер мен дағдылар пайда болған кез. 12 айдан асқан балалар қоршаған әлемнің шындығын түсіне бастайды, олардың алғашқы түсініктері бар. Мақсат қою және оған жетуге деген ұмтылыс тән. Бұл кезеңде мінез-құлық ақыл-ойдың алғашқы белгілері пайда болады.

✓2 кезең – «алдын-ала операциялар» деп аталады. 7 жасқа дейінгі бала қазірдің өзінде символдық интуитивті ойлауды көрсетеді, практикада қолданбай белгілі бір мәселені шеше алады. Әлем туралы айқын ұғымдар қалыптасады.

✓3 кезең – «нақты операциялардың» кезеңі. 7-12 жасқа толғанда бала қоршаған әлем туралы өзінің білімін қолдана бастайды, белгілі бір объектілермен нақты операциялар жасау қабілеті дамиды.

✓4 кезең – «ресми операциялар» кезеңі. 12 жастан кейінгі балалар абстрактілі, содан кейін формальды ойлау қабілетін қалыптастырады, бұл жетілген интеллектікке тән. Әлемнің өзіндік бейнесі қалыптасады, ақпарат жинақталады.

Адами интеллектісіне сөзсіз қоғам, тіл, тұлғааралық қатынастар және тағы бақалар айтарлықтай әсер етеді.

Сол сияқты, Ж.Пиаже теориясынан басқа ақпаратты өңдеу тұжырымдамасы ұсынылды. Адам миына енгеннен кейін барлық ақпарат өңделеді, сақталады, түрлендіріледі. Оларда есейген сайын назар аудару, дерексіз мәселелерді шешу қабілеті жақсарады.

20 ғасырдың басында интеллекті бағалау үшін әртүрлі тест нұсқалары жасалды. 13 жасқа дейінгі балалар үшін Симон-Бинет тест тапсырмалары, кейінірек жетілдірілген Стэнфорд-Бинет шкаласы қолданылды.

Неміс психологы У.Штерн баланың интеллектілік жасының оның нақты жасына (IQ) қатынасының

коэффициенті арқылы интеллект деңгейін анықтау әдісін ұсынды. Танымал әдістердің бірі болып, ағылшын психологы Д.Равеннің прогрессивті матрицаларын қолдану әдісі саналады.

Бұл әдістер бүгінгі таңда да өзектілігін жоғалтқан жоқ. Көптеген зерттеулерге сәйкес, тестік тапсырмаларды қолдану арқылы анықталған жоғары интеллектісі бар адамдар, өмірде өз ісін толығымен жүзеге асырады.

Замануи психологтар ақыл-ой қабілеттерінің әртүрлі құрылымы болуы мүмкін деп әртүрлі теорияларды алға тартады: кейбіреулер интеллектті мидың жеке қабілеттерінің кешені деп санайды, ал басқалары интеллектің негізінде мидың ақыл-ой қызметіне деген біртұтас жалпы қабілеті бар деген көзқарасты ұстанады.

Аралық жағдайда "ағымдық" және "кристалданған интеллект" теориясы орын алады, ол әр түрлі мәселелерді шешуде жаңа жағдайларға (ағымдағы интеллект) бейімделу немесе дағдылар мен өткен тәжірибені (кристалданған интеллект) қолдану қажет деп санайды.

Интеллекттің бірінші түрі генетикалық түрде анықталады және 40 жастан кейін азаяды, екіншісі қоршаған ортаның әсерінен қалыптасады және жасына байланысты емес.

Зерттеулер арқылы адамның интеллектісі генетикалық бағдарламаланған ғана емес, сонымен қатар көптеген факторларға тікелей байланыстылығына көз жеткізілген. Ол факторлар 1-суретте көрсетілген (1 сурет):

Интеллект жадымен тығыз байланысты болғандықтан, осы факторлардың барлығы адами интеллекті қалыптастырады.

Ағылшын психологы Г.Айзенк интеллектін төмендегідей құрлымын анықтаған, яғни индивидпен жүргізілген интеллектуалды операциялар қаншалықты интенсивті болса, ол оның табандылық пен қатесін табуға соншалықты ұмтылуына байланысты процес. Бұл элементтер IQ бағалау тестінің негізі болып табылады.

Ағылшын психологы Ч. Спирман интеллект жалпы фактордан (G), басқа топтық қасиеттерден – механикалық, ауызша, есептеу және арнайы қабілеттерден (S) тұрады деп санады. Ал американдық ғалым Г.Гарднер интеллектін көпшілдік теориясын ұсынды, оған сәйкес ол әртүрлі көріністерге (ауызша, музыкалық, логикалық, кеңістіктік, математикалық, дене-кинестетикалық, тұлғааралық сипатта) ие болуы мүмкін дейді.

1 сурет. Интеллектке әсер ететін факторлар.

Танымал американдық жаттықтырушы, Гарвардта МВА және Бригам Янгтың Мормон университетінде философия докторы дәрежесін алған Стивен Кови интеллекттің 4 түрін анықтады:

- Физикалық интеллект (PQ).
- Психикалық интеллект (IQ).
- Эмоционалды интеллект (EQ).
- Рухани интеллект (SQ).

Интеллект негізгі түрлері мен интеллект деңгейлерін сипаттап талдайық. Жалпы интеллекттің төрт негізгі түріне тоқталайық (2 сурет).

2 сурет. Интеллекттің 4 негізгі түрі.

1. **IQ.** Көптеген адамдар IQ – интеллект коэффициентінің бірден ақыл-ой қабілеттерімен тікелей байланысты екенін біледі. Бірақ IQ коэффициентінің нақты әлемдегі әртүрлі адам іс-әрекеттерінің нәтижесіне әсер ететінін білетін немесе солай қабылдауға дайын адамдар аз. Мысалы, жұмыс тиімділігі немесе объективті мансаптық жетістіктің басты себебі, IQ деңгейінің жоғарылауы адамға жаңа мәселелерді тезірек үйренуге және шешуге көмектесетіндігінде. IQ тесттік тапсырмалары нақты өмір проблемаларына байланысты емес, абстрактілі және математикалық болып көрінеді, бірақта олар біздің күрделі жағдайларды шешу қабілетімізді тамаша болжайды. Негізінен, IQ қарапайымнан гөрі күрделі мәселелерді шешудің тиімділігін жақсы болжайды.

2. **EQ.** EQ - эмоционалды интеллект, бұл біздің түсіну, бақылау және білдіру қабілетімізге қатысты.

EQ күрделі әлемдегі үш түрлі бағытпен байланысты. Біріншіден, EQ жоғары адамдар стресс пен мазасыздыққа аз бейім. Күрделі жағдайлар тапқырлықты қажет ететіндіктен, олар стресс пен мазасыздықты тудырады, бірақ жоғары эмоционалды коэффициент буфер ретінде әрекет етеді. Екіншіден, EQ тұлға аралық дағдылардың негізгі құрамдас бөлігі болып табылады. Яғни, адамдар күрделі ұйымдастырушылық саясатта маневр жасау және мансаптық өсу үшін EQ жақсы әсер етеді. Үшіншіден, EQ деңгейі жоғары адамдар әдетте кәсіпкерлік сипатқа ие, сондықтан олар әртүрлі мүмкіндіктерді зерттеуде белсенді, шығармашылық идеяларды қабылдайды және жүзеге асырады. Мұның бәрі EQ-ді белгісіз, болжанбайтын және күрделі ортаға бейімделуде маңызды сапаға айналдырады.

3. **SQ.** SQ - Рухани интеллект-бұл белгісіздік жағдайында тиімді болуға және кез-келген жағдайда ішкі және сыртқы әлемді сақтауға мүмкіндік беретін дағдылардың жиынтығы.

Рухани интеллект интеллект пен эмоциялар арасындағы, ақыл мен дене арасындағы диалогтың негізі. Осылайша сіздің физикалық белсенділігіңізді дұрыс эмоционалды фон қолдайды. SQ сонымен қатар адамдарды шығармашылыққа, жаңа құндылықтарды іздеуге итермелейді, жеке өмірдің мағынасына жаңа көзқарас қалыптастырады. Рухани интеллект - бұл туа біткен дағды, оны дамытуға немесе басуға болады, ал рухани өмір дегеніміз- мағыналы өмір сүруге деген ұмтылыс.

Егер Рухани интеллект (SQ) дамыған болса – адамның сезімтал шеңбері соншалықты кең және өзі туралы, әлем және себеп-салдарлық байланыстар туралы білімге толы болса, онда шешім қабылдау кезінде адамға әрқашан сенім артуға болатын нәрсе бар, бұл әсіресе белгісіздік жағдайында өте маңызды.

4. **PQ.** PQ – бұл интеллект адамның жеке денесіне, физикалық әлемтануына, денсаулығы және сұлулыққа ұмтылысына, материалдық жағдайына және жайлылыққа байланысты. Бұл физикалық коэффициент өмір сүруге, физикалық дененің дамуын қамтамасыз ететін, қажетті әл-ауқат пен жайлылық деңгейіне жетуге байланысты.

Адамның интеллектің физикалық түрін басқалармен қатар дамытуға және қолдануға мүмкіндігі бар. Адамның күнделікті мәселелерді шешу үшін физикалық интеллекті қолдануға бейімділігін оның спортқа, биге, ойындарға, қолөнерге деген қызығушылығымен анықтауға болады.

Физикалық интеллект - бұл адам өмірінің маңызды негізгі компоненті, бұл интеллектсіз оның өмірсүруі мен дамуы мүмкін емес. Алайда, егер қандай да бір себептермен тек физикалық интеллект дамитын болса, бұл адамның үйлесімді дамуы үшін жеткіліксіз.

Қазіргі заманғы интеллект тестілерінің көмегімен оның даму деңгейі интеллектуалды даму коэффициенттері немесе қысқартылған интеллект коэффициенттері деп аталатын көрсеткіштер бойынша сандық түрде бағаланады (ағылшын нұсқасы – intellectual quotient – IQ). Неміс психологы В.Штерн бірінші болып (1916) адам интеллектінің даму деңгейін бағалау үшін осы тұжырымдаманы және тиісті көрсеткіштерді қолдануды ұсынды.

Интеллект деңгейлері. Зерттеу нәтижесінде адамдардың интеллект деңгейлері төмендегідей сипатталған (1кесте).

1 кесте - IQ интеллект деңгейі.

IQ	Интеллект деңгейі	Көріну пайызы
130 және жоғары	Өте жоғары интеллект	2.2
120-129	Жоғары интеллект	6.7
110-119	"Тамаша қалыпты"	16.1
90-109	Көптеген адамдардың деңгейі	50.0
80-89	Қалыптан төмен	16.1
70-79	Шекара сыныбы	6.7
69 және төмен	Психикалық ақау	2.2

Жеке тұлғаның интеллектуалды даму деңгейі IQ тесттік тапсырмаларының көмегімен бағаланады максималды бал -160. Интеллект деңгейі жоғары адамның IQ коэффициенті - 160 балл. Жер тұрғындарының жартысына жуығы орташа интеллектке ие, яғни IQ коэффициенті 90 - 110 балл аралығында.

Бірақ тұрақты жаттығулармен оны шамамен 10 баллға көтеруге болады. Жер бетіндегі өмір сүретін

адамзаттың төрттен бір бөлігі жоғары интеллектуалды деңгейге ие, яғни IQ 110 баллдан жоғары, ал қалған 25% - ы IQ 90-дан төмен интеллектуалды деңгейге ие.

Себебі, психологияда интеллект дегеніміз, ең алдымен, сіздің әлеуетіңізді пайдаланудың және сіздің әлемге бейімделудің күрделі қабілеті болып табылады.

Әдебиеттер:

- 1 Кавашима Р.: Тренируй свой мозг. Японская система развития интеллекта и памяти. Продвинутая версия., 2020ж
- 2 Сеитова С.М., Тойбазаров Д. Формирование логического мышления учащихся через решение прикладных задач//Қазақстанның ғылымы мен өмірі -2019.-1(74)
- 3 Бабаева, Ю.Д. Психология одаренности детей и подростков.// Лейтес,Н.С.- М.: Академия,2011
- 4 Мишина Ю.Д. Педагогическая психология: обучая - воспитываем, воспитывая - обучаем. - Новосибирск: Изд - во: НГУ, 2014.
- 5 Азизходжаева Н. Н. Педагогические технологии и педагогическое мастерство. Т., 2015.